

ІГУМЕН М.ЗНАЧКО-ЯВОРСЬКИЙ: ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ В ІСТОРІОГРАФІЇ

Про ігумена Мотронинського монастиря М.Значко-Яворського на нинішній час в історіографії мається безліч праць, які розглядають його діяльність в тому чи іншому контексті подій 1760-х рр. в Україні. Є роботи, які спеціально присвячені цій особистості, а є й дослідження більш загального характеру, в котрих не обходиться без згадки про неї з відповідною до позиції автора характеристикою. Головним чином ігумен М.Значко-Яворський цікавив представників української, російської та польської історіографії. Що цікаво, жодна з них не винесла якогось певного традиційного підходу до оцінки діяльності цього представника православного духовенства. В будь-якому із цих наукових напрямів можна знайти підходи дослідників від крайньо негативних і аж до поміркованих чи занадто захоплених. Очевидно те, що особа ігумена М.Значко-Яворського в історії України XVIII ст. постає чи не найбільш скандальною постаттю, до якої навіть сучасники не могли однозначно висловити своє ставлення. На жаль, обсяг даної публікації не дозволяє висвітлити цю тему у повному обсязі. Тому я вирішив зупинитися лише на деяких аспектах питання.

На нинішній час не так багато існує наукових оцінок історіографічних підходів в питанні про образ і діяльність ігумена М.Значко-Яворського особливо у зв'язку з національно-визвольним рухом на Правобережній Україні та Коліївщиною 1768 р. Так, український радянський дослідник з м. Умані Г.Ю.Храбан зазначав, що “у визначенні його ролі в повстанні ще дореволюційні історики припускали дві крайності: одні вважали його за прямого організатора “хлопського бунту”, інші заперечували будь-яку його роль у ньому” [1, 141]. Та ще український зарубіжний історик П.Мірчук зазначав, що “поляки, сучасники Коліївщини, мемуаристи й історики, вважають безсумнівним, що головним спричинником, ініціатором і дійсним організатором Коліївщини був православний священик о. Мелхиседек Значко-Яворський... Від поляків такий погляд перебрало й чимало українських, особливо католицьких істориків” [2, 257]. Також історик критикує й радянську історіографію. Він категорично не поділяє думку А.Дмитрієва, висловлену ним у 1934 р. щодо М.Значко-Яворського як агента Катерини II та ініціатора й організатора Коліївщини [2, 169]. Так само негативно оцінює і Г.Ю.Храбана, для якого, як він вважає, “основним і вирішним є – відношення до Москви. Раз Мелхиседек Значко-Яворський співпрацював із московською царницею, значить – це особа позитивна... а поскільки вся дія Мелхиседека була узгоджена ним із Московською, то й та дія беззаперечно правильна” [2, 263]. Проте, знаходить у нього й позитивний момент – те, що Г.Ю.Храбан не визнає участі ігумена у збройному повстанні [2, 264].

Ігумена М.Значко-Яворського підніс до рангу національного героя відомий історик Ф.Лебединцев у своїй монографії, випущеній 1861 р. Але цей діяч був відомий українській та російській історіографії ще задовго до її виходу в світ. Першою ж про нього заговорила польська історіографія, причому виключно в негативному тоні. Зокрема, А.Моцешський, сучасник подій 1768 р., вважав, що Коліївщина “це витвір М.Значко-Яворського, котрий таким чином помщався за страченого свого родича [3, 109]. Аналогічне відношення в польській науці залишилося і в майбутньому. Як приклад, можна ще навести думку Т.Корзона, котрий вважав діяльність М.Значко-Яворського нічим іншим як кровожерливим підбурюванням темного фанатика [4, 200].

В українській та російській історіографії відношення до М.Значко-Яворського залишалося, в основному, невизначеним аж до 1861 р. Так, Ф.Гумільовський згадує його побічно у своїй книзі (1847). Він зауважує, що “розумний, освічений Мельхиседек, архимандрит Мотронинського монастиря, посаджений був у тюрму” [5, 756]. Після цього з'явилася звітка й у П.Куліша (1856), який, побувавши на Черкащині, записав легенду в котрогось з місцевих жителів про те, що ігумен Мотронинського монастиря створив так звану “Золоту Грамоту” і підніс її Максиму Залізнику. Ця оповідь лежала

й в основі статті М.О.Максимовича, присвяченій Коліївщині. Але, будучи написаною ще у 1839 р., в історіографічний обіг вона потрапила лише 1875 р., вже після смерті автора. Тут слід відмітити той факт, що дослідник використовує як історичний аргумент епізод, запозичений ним із народних переказів, хоча пізніше сам же доволі скептично віднісся до аналогічних джерел, але вже опублікованих П.Кулішем [6, 595]. Так само М.О.Максимович вважає саме М.Значко-Яворського творцем „Золотої Грамоти” та ідейним натхненником Коліївщини: “Мельхиседек благословив Залізняка на цей подвиг і обіцяв підготувати універсал із закликом до народу”, “Мельхиседек благословив Залізняка, його дружину і зброю” [7, 252, 253]. При цьому, в роботі М.О.Максимовича відчувається ще й суто творчий літературний підхід до проблеми. Зокрема, в епізоді про зустріч М.Залізняка з ігуменом історик пише: “Він відкрив йому свій намір і сказав, що прийшов просити в нього доброї поради і благословення пастирського. Так зійшлися дві людини, котрі палали одним почуттям і задумали одну справу, але змовляючись між собою. Вони одразу зрозуміли один одного, з повною відвертістю вели довгу розмову про свою справу і нарешті вирішили: насилля відбити силою, підняти Україну на її гнобителів і щоб там не було відстояти православному церкву” [7, 251-252].

Метою випущеної у 1861 р. монографії Ф.Лебединцева було в першу чергу виправдати М.Значко-Яворського. І дослідник дуже переконливо довів, що: по-перше, ігумен не брав жодної участі у підготовці і розвитку повстання, “що повстання в Україні 1768 року відбулося поза волею і участю Мельхиседека” [8; 85, 92]; по-друге, він всіляко намагався “відхилити священиків і народ від спілкування з гайдамаками” [8; 94]. Головними підставами для виправдання М.Значко-Яворського Ф.Лебединцев висунув наступні: 1) самого ігумена під час повстання не було не тільки в монастирі, але й в Україні (автор мав на увазі Правобережну Україну); 2) ігумен давав вказівку своїм ченцям у випадку найменшої небезпеки тікати на Лівобережжя до будь-якої іншої обителі; 3) ігумена ніхто з офіційних осіб не чіпав під час придрушення Коліївщини; 4) так само його ніхто не чіпав і під час організації судового процесу над єпископом Гервасієм [8; 92-93]. Пізніше була видана ще одна книга, повністю присвячена ігумену Мотронинського монастиря, котра ідейно і за фактичним матеріалом повністю повторювала монографію Ф.Лебединцева [9].

Під впливом саме цих книг деякі історики змінили своє ставлення до М.Значко-Яворського і зробили переорієнтування його діяльності. Так, А.О.Скальковський вже у третьому виданні своєї історії Нової Січі (1885) вимушений був визнати: “Ми самі були втягнуті в ті оманливі свідчення і надрукували польську брехню в нашій книзі про гайдамаків, виданій в Одесі 1845 року (мається на увазі робота Скальковського “Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII в. 1733-1768 гг. – Одесса, 1845). Тільки тепер, завдяки старанням шанованих учених патріотів Юзефовича та Лебединцева ім'я його виправдане й показані його благодіючі діяння на користь православної церкви та російського народу в Західній Україні” [10; 431]. Після цього вже історик почав вважати, що М.Значко-Яворський – це „поборник православ'я,... захисник російської церкви та російського духовенства” [10; 430].

У 1873 р. відомий історик М.О.Коялович видав одну зі своїх найвідоміших праць, в якій спробував якнайширше відтворити події, що розгорталися на Правобережній Україні у зв'язку з національно-релігійною ситуацією у другій половині XVIII ст. Тут він ігумена М.Значко-Яворського характеризував як людину, “що поєднувала в собі і народне загартування малоросійського козака, і вищу освіту, отриману в Київській Академії і могутню зброю благодіючності – знання медицини” [11; 19-20]. Відтворюючи його діяльність, дослідник спирається виключно на документальні матеріали. Саме на їх підставі він приходить до думки, що Мельхиседек “повністю чистий у справі гайдамацької смуті того часу” [11; 94]. Основним документом для підтвердження цього історик вважає, як і багато інших дослідників, лист М.Значко-Яворського, написаний ним у травні 1768 р. до ченців свого монастиря, в котрому той закликав ні в якому разі не підтримувати гайдамаків і при першій же небезпеці тікати, а “наша справа судом доводити, та терпінням” й “краще безвинно постраждати, ніж винним жити...” Як вважає М.О.Коялович, ці та інші заклики М.Значко-Яворського мали якийсь вплив на населення, хоча самого гайдамацького

руху вони й не зупинили.

Разом з тим, не дивлячись на досить значний доробок в історіографії ХІХ ст. з приводу ролі ігумена М.Значко-Яворського в подіях 1760-х рр., у деяких авторів відчувається нестача в цій інформації. Так, М.П.Драгоманов у 1879 р. змальовував цього діяча як героїчного ідеаліста, котрий разом з М.Залізняком та І.Гонтою “підняли людей “золотою грамотою”, яку мовбито дала цариця Катерина, і сподівались, що та цариця, яка за три роки перед тим знесла гетьманщину на лівім боці Дніпра і вже придушувала й Січ, та цариця, яка роздавала кріпаків своїм слугам, потерпить нову хмельничину на правім боці Дніпра!” [12; 419].

Вже на початку ХХ-го ст. історик В.О.Пархоменко досить аргументовано довів свою ж тезу, що “про роль Мельхиседека у повстанні 1768 р. краще говорити гіпотетично, а не категорично”. Тим більше, що, на його думку, якби ігумен Мотронинського монастиря “був замішаний в участі у повстанні, особливо ж в організації його, звичайно, його судили б, як судили тоді багатьох духовних осіб, часто по одній, нічим не доведеним підозрі їх в участі з гайдамаками” [13; 4-7]. Такої ж думки притримується і В.А.Смолій, стверджуючи, що на користь цієї версії свідчить той факт, що М.Значко-Яворський “не зазнав якихось утисків та переслідувань з боку російського уряду”, а був лише переведений на відповідну посаду в інший монастир [14; 24]. Важко не погодитися із його думкою, що участь ігумена Мотронинського монастиря Мельхиседека Значко-Яворського у подіях 1768 р. до сих пір не була остаточно з'ясована.

Здається, однозначну оцінку в діяльності ігумена Мотронинського монастиря ще занадто рано ставити. Слід враховувати, що особистість в історії це не завжди те, що про неї думають нащадки і як вони її хочуть бачити.

1. Храбан Г.Ю. Мемуари як історіографічне джерело вивчення народно-визвольного повстання 1768 р. // *Коліївщина. 1768.* — К., 1970.
2. Мірчук П. Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. — Нью-Йорк, 1973.
3. Mosceński A. *Pamiętnik do historii Polskiej.* — Poznań, 1858.
4. Korzon T. *Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta.* — Poznań, 1877.
5. Филарет. *История Русской Церкви.* — М., 2001.
6. Максимович М. *Сочинения.* — Т.І. — К., 1876.
7. Максимович М. *Киев являлся градо великим...* — К., 1994.
8. Лебединцев Ф. *Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворский.* — К., 1861.
9. Мельхиседек Значко-Яворский или страдания Украины за народность и веру во второй половине XVIII века. — К., 1873.
10. Скальковськай А.О. *Історія Нової Січі.* — Дніпропетровськ, 1994.
11. Коялович М.О. *История воссоединения западнорусских униатов.* — Минск, 1999.
12. Драгоманов М.П. Шевченко, українофіли і соціалізм // *Вибране.* — К., 1991.
13. П—ко Вл. *Был ли игумен Мельхиседек Значко-Яворский организатором украинского восстания 1768 г. // Киевская Старина.*— 1905.— №1.
14. Смолій В.А. *Деякі дискусійні питання історії Коліївщини (1768 р.) // Український історичний журнал.*— 1993.— №10.

Н.І.Гуля (Черкаси)

ІДЕЙНО-РЕЛІГІЙНА РОЛЬ М. ЗНАЧКО-ЯВОРСЬКОГО В ПОДІЯХ КОЛІЙВЩИНИ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

“Каменем спотикання” у взаєминах українського та польського народів були здебільшого релігійно-церковні проблеми. Апогеєм непорозуміння двох народів, а водночас і “рушієм” спільної історії стали події 1768 р. [1, 102].

Дослідженню проблеми Коліївщини, вчені присвятили чимало уваги. Але як зазначає В.М.Ричка, аналіз чи докладний історіографічний огляд створених праць, ще має стати темою для спеціального дослідження [2, 71]. В.А.Смолій у свою чергу зауважує, що надто спрощеною є теза про інспірованість повстання російським урядом, а також верхівкою православної церкви в особі ігумена Мотронинського монастиря М.Значко-Яворського, адже лише після придушення

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андрієнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виколошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

